

УДК 339.9

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ**THE INFLUENCE OF EXTERNAL FUNDING ON THE RUSSIAN ECONOMY**©**Кремповая Н. Л.**

канд. экон. наук

*Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, natasha_krem@mail.ru*©**Кремповая Н.***PhD, Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, natasha_krem@mail.ru*©**Акимова Г. Л.***Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, gulsumakimova@mail.ru*©**Akimova G.***Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, gulsumakimova@mail.ru*©**Максимова М. А.***Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, mariya.maria2608@mail.ru*©**Maksimova M.***Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, mariya.maria2608@mail.ru*

Аннотация. В работе рассмотрено влияние внешнего финансирования на экономику России. В условиях рыночной экономики внешние источники финансовых ресурсов имеют огромное значение: ведь государство, страна на практике не может эффективно осуществлять свою деятельность без привлечения заемных средств. Данный вопрос является довольно актуальным в современное время: государство ищет наиболее рациональные пути развития своей экономике, на которую негативно повлияли как Западные европейские страны и США так и сложная ситуация на Востоке, а следовательно и наиболее эффективные источники привлечения средств.

Abstract. The study examines the impact of external funding on the Russian economy. In a market economy, external sources of financial resources are of great importance: after all, the state, the country, in practice, can not effectively carry out its activities without borrowing. This issue is quite relevant in modern times: the state is looking for the most rational ways of development of its economy, which negatively influenced both Western European countries and the United States and the difficult situation in the East, and therefore the most effective sources to raise funds.

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, внешнеэкономическая деятельность, санкции.

Keywords: gross domestic product, foreign economic activity, sanctions.

Значимость внешних условий для российской экономики достаточно велика. Но разные аспекты этих условий как изменение цен на нефть, внешнеполитическая ситуация, специфические факторы, влияющие на денежные потоки между Россией и внешним миром, могут оказывать разнонаправленное воздействие. В настоящее время восстановление экономического роста в развитых странах может оказать хорошее воздействие на российскую экономику, но динамика цен на энергоносители, которая в России считается важным фактором экономического роста, указывает на отрицательный вклад в экономический рост со стороны внешних факторов. Чтобы проанализировать динамику экономического роста в России можно воспользоваться темпами роста ВВП в 2011–2014 годах тем самым показать всю ее значимость. Данная динамика оценивалась с использованием квартальных данных за период с 2001–2010 г. г. и содержит в себе 21 макроэкономический показатель Сюда относятся такие показатели как:

–показатели внешнего сектора — это индикаторы экономической активности;

–ценовые и денежно–кредитные показатели. Так, прогноз, который был получен при фактической цене на нефть, в целом правильно отражает сложившуюся динамику ВВП России, но при этом очень широкий доверительный интервал, который указывает непосредственно на наличие достаточной неопределенности в обнаруженной зависимости между ценой на нефть и экономическим ростом в России. Использование темпов роста экономики еврозоны как показателя, который заменяет динамику внешнего спроса и помогает существенно сузить доверительный интервал, но при этом не позволяет спрогнозировать замедление темпов роста ВВП России в первой половине 2014 г., происходившее на фоне повышения годовых темпов экономического роста в Европе.

Прогноз динамики российского ВВП при таких показателях как: платежный баланс, объем экспорта, а также иностранных финансовых активов и обязательств, которые могут рассматриваться как показатели взаимодействия экономики России с внешним миром, обладает самой большой точностью. Полученные результаты говорят нам о том, что рост российской экономики сильно замедляется в последние годы и это объясняется действием внешнеэкономических факторов, причем если учитывать только цены на нефть этого будет недостаточно для анализа влияния внешних условий.

Большое значение имеет динамика экономического роста в странах торговых партнерах. На сегодняшний день отрицательное влияние на рост ВВП России оказывает нарушение экспортных и финансовых потоков вследствие роста внешнеэкономической неопределенности. Полученные результаты на счет значимости внешнеэкономических факторов согласуются с оценками МВФ. В модели МВФ эластичность среднего за пять лет темпа роста ВВП на душу населения по росту ВВП в странах торговых партнерах оценивается на уровне 0,97. Темпы роста ВВП стран торговых партнеров России снизились с 4,6% в среднем в 2003–2007 годы, до 2,4% в 2010 — в первом полугодии 2014 года, что в соответствии с моделью МВФ привело к структурному замедлению роста ВВП на душу населения в России на 2,1 п. п. [1].

Средние темпы роста показателя условий торговли за тот же период снизились с 14,2 до 8,8%, причем в 2013–2014 г. г. они были отрицательными. С учетом оценки эластичности, составляющей 0,1, менее благоприятная динамика условий торговли привела к замедлению роста российской экономики еще на 0,5 п. п. С другой стороны, произошедшие в посткризисный период снижения процентных ставок на мировом финансовом рынке, напротив, оказывало стимулирующее влияние на рост экономик стран с формирующимися рынками. По оценке, положительный вклад от снижения среднего уровня реальных процентных ставок на внешнем

рынке за период с 2007 года по 2013 год, в темпы роста ВВП на душу населения для России составил около 1 п. п. В связи с той ситуацией, которая сложилась в Украине и введение отдельными странами санкций в отношении российской экономики привели к увеличению рискованных премий и ужесточению условий привлечения внешнего финансирования. Ограничение доступа на рынках капитала развитых стран заставляет крупнейшие российские компании искать новые источники финансирования, а это приводит к увеличению стоимости привлечения ресурсов.

На динамику валютного курса влияет и снижение мировых цен на нефть. Из-за условий на мировых рынках и в мировой экономике, которые влияют на экономику нашей страны, ситуация в России значительно изменилась. Это можно увидеть самостоятельно, если проанализировать результаты 2014 года и прошлых лет. Из-за санкций Россия потеряет около 23 миллиардов евро или 1,5% ВВП, а в 2015 почти 75%, что еще сильнее отразится на экономике и составит почти 5% ВВП. Важно понимать, что в таких условиях замедлится приток иностранных инвестиций в Россию, 75% которых приходится на страны — члены Европейского Союза. Эксперты не перестают спорить о перспективах развития экономики России в условиях увеличивающегося масштаба санкций западных стран.

О развитии российской экономики представлено три сценария, которые составлены Банком России. По базовому сценарию, в 2015 году ожидается, что цены на нефть стабилизируются, снизится геополитическая напряженность, а тарифная и налоговая политика правительства не будет ускорять инфляцию. Базовый сценарий не учитывает только вероятность того, что введутся новые санкции, но зато этот сценарий просчитывает, сколько мы потеряли от уже наложенных — рост экономики будет тормозиться из-за резкого сокращения доступа к внешним финансовым рынкам. Внутренний спрос, как в предыдущие годы, будет ограничен низкими темпами роста заработной платы и розничного кредитования.

Инвестиционная сфера будет укрепляться, но не в последнюю очередь, благодаря нашим партнерам, а в частности Китаю, куда собственно и говоря мы строим газопровод. Здесь можно отметить, что сотрудничество с Китаем играет немало важную роль в экономике нашей страны. На сегодняшний день страны уже заключили три крупнейшие сделки в сфере военной техники, масса сделок, касаемых импортозамещения и к тому же вместе протестуют странам Запада. Темпы роста спроса на деньги и кредиты будут на много ниже, чем в предыдущие годы, а задолженность банков перед ЦБ будет расти из-за того, что денежное предложение будет формироваться исключительно за счет операций Банка России по рефинансированию [3].

Второй достаточно неблагоприятный сценарий может осуществиться при таком условии: если геополитическая напряженность не будет утихать на протяжении периода, который был спрогнозирован. Новые санкции и налоговая нагрузка, которая в меру усилилась, могут в таком случае только ухудшить ситуацию. Данный сценарий может вызвать убыль капитал из экономики, введение налога с продаж приведет к тому что инфляции резко увеличится на 1–1,5%, а рубль станет слабее. Даже увеличение экспорта не сможет возместить такие скачки курса рубля, повысится инфляционное давление. В таком случае Центральному Банку нужно будет работать над снижением инфляции постепенно, только в крайнем случае можно перейти к радикальным методам спасения экономики: валютным интервенциям, валютному рефинансированию и безналоговым кредитам.

Согласно самому худшему сценарию, продленное действие санкций вместе со снижением цен на нефть примерно на \$20 за баррель к 2017 году могут привести к самым ужасным последствиям для российской экономики. Цены на нефть могут снизиться в случае, если экономика Китая будет слабеть, а экспорт нефти из США и стран Ближнего Востока

увеличится. В таком случае, для стабилизации ситуации могут быть использованы средства Резервного фонда. Рубль ослабнет, это приведет к стимулированию экспорта, и оживить импортозамещения, однако инфляция оживится вместе с ними. «В условиях сохранения основных ставок центральных банков развитых стран на низком уровне краткосрочные процентные ставки на мировом рынке также будут оставаться низкими, поддерживая в целом благоприятные условия внешнего финансирования для большинства стран с формирующимися рынками. Но в это же время некоторые факторы связанные с санкциями, с санкционными ограничениями становятся преградой для улучшения внешних финансовых условий для России. И поэтому не согласиться с Банком России в том, что российскую экономику ждут тяжелые времена невозможно.

Подсчеты правильные и адекватные, здесь стоит лишь порассуждать о вероятности того или иного сценария. Если проанализировать 2016 год, то можно сделать такие выводы:

–внешняя задолженность, которая накопилась в Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2016 года составила 516,1 млрд. долларов США, оставаясь на минимальном за последние пять лет уровне.

–профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в I квартале 2016 года — 11,7 млрд. долларов США (в I квартале 2015 года — 30,0 млрд. долларов США). Его сокращение стало следствием уменьшения более чем в два раза положительного сальдо внешней торговли товарами в условиях значительного снижения экспорта при замедлении падения импорта.

Январь–март 2016 года характеризовался также ускорением сжатия отрицательного сальдо баланса услуг и сокращением в абсолютном выражении влияния дефицита других статей на величину счета текущих операций. Чистый вывоз капитала частным сектором в I квартале 2016 года составил 7 млрд. долларов США, снизившись почти в четыре с половиной раза по сравнению со значением годом ранее, если не больше. Чистый вывоз капитала все также формировался за счет погашения внешних обязательств, хотя и в существенно меньших размерах, чем в сопоставимом периоде 2015 года. Самым важным было сокращение иностранных пассивов банков, которое, в отличие от предыдущего года, осуществлялось исключительно за счет собственных иностранных активов. По курсу, которое представило правительство 64 рубля за 1 доллар США, размер бюджета России в 2016 году будет составлять 247,4 миллиарда долларов.

Если не углубляться то этот показатель выглядит достаточно впечатляюще, но сумма в 247,4 млрд. долларов, к сожалению, не является значимой, если учитывать, что примерно такой же бюджет был у Швеции, Бельгии и Мексики в 2008 году, а это совсем не лидирующие страны. То есть, даже если закрыть глаза на инфляцию в мире, финансирование в РФ можно сравнивать разве что со странами третьего мира, учитывая население страны. Правительство обещает, что в 2016 году инфляция снизится до 5,1%, но при этом они должны понимать, что через год ВВП должно вырасти как минимум на 0,7%, в 2017 году — на 1,9%, а в 2018 на 2,4%. К сожалению, по общемировым меркам это довольно скромный уровень прироста, однако если учитывать нынешнее и перспективное экономическое положение России, даже такое небольшое улучшение можно назвать оптимистическим прогнозом.

На сегодняшний день не осталось ни одного ресурса, который мог бы оказать помощь росту ВВП. Если раньше нашим «тузом в рукаве» была нефть, то сейчас на нее не рассчитывают даже самые оптимистичные эксперты. Более того, в будущем году ситуация с бюджетом может только ухудшиться, так как есть основания считать, что нефть подешевеет еще больше, а

Россию, как уже неоднократно говорилось, ждут новые санкции. Во-первых, часть покупателей перейдет на нефтяные запасы Ирана, а во-вторых, война в Сирии рано или поздно закончится.

И, в-третьих, на экономическое положение России не самым лучшим образом влияют конфликты с Турцией, Украиной и Западным миром, так как многие из них были основными экономическими партнерами РФ [2].

Проанализировав прошлые годы и 2016 можно дать относительный прогноз на 2017–2018 г. г. Прогноз также зависит от вариантов.

1. Базовый вариант. Он опирается на рыночные ожидания в отношении рынка энергоносителей, которые отражены в прогнозе мировых агентств, и разработаны исходя из среднегодовой цены на нефть Urals в 2016 году 50 долларов США за баррель, в 2017 году — 52 доллара США за баррель, в 2018 году — 55 долларов США за баррель. В 2016 году ожидается снижение стоимости экспортируемого газа в страны дальнего зарубежья относительно уровня 2015 года в том числе в связи с тем, что усиливается конкуренция на европейских газовых рынках. Рост ВВП в 2016 году прогнозируется на уровне 0,7%, в дальнейшем, по мере восстановления инвестиционного и потребительского спроса, темпы роста экономики повысятся до 1,9% в 2017 году и до 2,4% в 2018 году.

2. Целевой вариант. Он разработан согласно поручению Президента Российской Федерации и предполагает, что российская экономика выйдет на траекторию устойчивого роста с темпами, не ниже среднемировых, уменьшение инфляции до уровня 4% и рост производительности труда не меньше чем на 5% при одновременном обеспечении макроэкономической сбалансированности. Если реализовать основные меры, которые предусматривает целевой сценарий развития, то можно обеспечить увеличение темпов экономического роста на 1,5 — 2 п. п. по сравнению с базовым сценарием в 2017–2018 годах и перейти к 2020 году на прочную динамику экономического роста со средним темпом 4,5% в год, обеспечив тем самым рост производительности труда на 5% в год и достижение целевого уровня инфляции не выше 4%.

Мы считаем, что самый вероятный — второй, так как в базовом сценарии не учли многих показателей. Да и в любом случае все варианты, так или иначе, завязаны на внешнеполитической обстановке, а она непредсказуема. В любом случае, Банку России нужно будет сделать все возможное, чтобы, во-первых, сдерживать инфляцию, которая естественно будет только расти, а во-вторых, найти какую-то замену тем средствам, которые не будут поступать с внешних долговых рынков. И все в очередной раз упирается в санкции — их качество, объекты и срочность. Также немало важную роль играют предстоящие выборы в США. Как мы все знаем, существует два исхода: первый — это если следующий президент поддержит санкции и даже ужесточит их и в своей деятельности будет придерживаться политики Барака Обамы и нашей стране грозит дефолт, потому что учитывая все особенности бюджета Российской Федерации на 2016 год государственная смета может стать последней в истории России. Не исключено, что уже через год государство останется без бюджета, израсходовав все свои резервы, и второй — если президентом станет тот, который пойдет на сближение с Россией и тем самым восстановит экономику как и всего мира так и Российской Федерации. Однако по прогнозам аналитиков в 2017 году ситуация в экономике несколько стабилизируется, а в 2018 году наметится переход к положительной динамике (рост ВВП на уровне 2,3%), но это не позволит вернуться на докризисный уровень. В целом остается только ждать и надеется на лучший исход событий, который все же устранил весь негатив, создаст и удержит идеальный баланс экономической жизни.

Список литературы:

1. Доклад о денежно-кредитной политике 2015. Режим доступа: www.cbr.ru/publ/?PrId=ddcp. (дата обращения 21.02.2016 г.).
2. Доклад МВФ «Перспективы развития мировой экономики». 2014. Режим доступа: www.imf.org (дата обращения 21.02.2016 г.).
3. Сценарии развития российской экономики в условиях санкций 2014 года. Режим доступа: <http://delonovosti.ru/analitika/2506-scenarii-razvitiya-rossiyskoy-economiki-v-usloviyah-sanciy.htm/> (дата обращения 21.02.2016 г.).
4. Дадашев А. З., Черник Д. Г. Финансовая система России. М.: ИНФРА–М, 2007. 248 с.
5. РИА Новости Экономика // Финансы. 2008. №8. Режим доступа: <http://ria.ru/economy/20160514/> (дата обращения 21.02.2016 г.).
6. Экономическая теория: учеб. пособие: В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. И. В. Новиковой, Ю. М. Ясинского. Мн.: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2008.

References:

1. Doklad o denezhno-kreditnoi politike 2015. Rezhim dostupa: www.cbr.ru/publ/?PrId=ddcp. (data obrashcheniya 21.02.2016 g.).
2. Doklad MVF «Perspektivy razvitiya mirovoi ekonomiki». 2014. Rezhim dostupa: www.imf.org (data obrashcheniya 21.02.2016 g.).
3. Stsenarii razvitiya rossiiskoi ekonomiki v usloviyakh sanktsii 2014goda. Rezhim dostupa: <http://delonovosti.ru/analitika/2506-scenarii-razvitiya-rossiyskoy-economiki-v-usloviyah-sanciy.htm/> (data obrashcheniya 21.02.2016 g.).
4. Dadashev A. Z., Chernik D. G. Finansovaya sistema Rossii. Moscow, INFRA–M, 2007. 248 p.
5. RIA Novosti Ekonomika. Finansy, 2008, no. 8. Rezhim dostupa: <http://ria.ru/economy/20160514/> (data obrashcheniya 21.02.2016 g.).
6. Ekonomicheskaya teoriya: ucheb. posobie: V 2 ch. Ch. 2 /Pod red. I. V. Novikovoi, Yu. M. Yasinskogo. Mn.: Akad. upr. pri Prezidente Resp. Belarus, 2008.

*Работа поступила
в редакцию 20.05.2016 г.*

*Принята к публикации
25.05.2016 г.*